

२१वीं सदी के हिंदी उपन्यासों में चित्रित हाशिए का समाज (आदिवासी समाज के विशेष संदर्भ में)

प्रा. डॉ. जितेंद्र वामन बनसोडे

हिंदी विभाग, श्रीमंत भैर्यासाहेब राजेमाने महाविद्यालय, म्हसवड, माण ४१५५०९ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: jitendrabansode4@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

शोध सारांश

हमारे भारत देश में आज भी आदिवासी समाज एक हाशिए का समाज हैं। हिंदी साहित्य बहुआयामी तथा सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आधुनिक युग में उपन्यास एक लोकप्रिय विधा है। कभी कबार मानव मन का रंजन करने वाला उपन्यास सामाजिक जीवन का दर्पण बन गया है। हिंदी उपन्यासों में आदिवासियों के जीवन को चित्रित करने वाले साहित्यकारों में प्रमुखता से मैत्रेयी पुण्या, संजीव, तेजिंदर सिंह, भगवानदास मोरवाल, प्रकाश मिश्र आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। कबूतरा, थारू, उराँव, कंचन, मुण्डा, असुर और मिजो आदि कई आदिवासी जनजातियाँ हैं। ये जनजातियाँ भारत माँ की आदि संताने हैं। इन जनजातियों के पनाह में ही हमारी विरासत की गौरव गरिमा अबाधित रहीं हैं। जंगलों की सुरक्षा से आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को गति तथा संस्कृति को गरिमा मिलती है। वन सदैव आदिवासियों के पोषक रहे हैं। जिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। वनों की सुरक्षा से ही आदिवासियों की परम्परागत मान्यताएँ, प्रथाएँ, लोक कथाएँ, लोक गीत, लोक नृत्य, तथा उनकी भाषा आबाधित रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि हमारी पारंपारिक सभ्यता को बचाने वाला आदिवासी समाज आज भी सामाजिकता की धरोहर में हाशिए पर ही गोते खा रहा है।

बीज शब्द: धरोहर, विरासत, तलहटि, परिक्षेत्र, उपजीविका, विस्थापित, त्रासदीमय

आदिवासी और वनों का गहरा संबंध है। आदिवासी शब्द दो शब्दों से अर्थात् आदि और वासी से मिलकर बना है। इसका अर्थ मूल निवासी होता है। संस्कृत ग्रंथ और पुरातन लेखों में आदिवासियों को आत्विका और वनवासी भी कहा

गया है। विविध आलोचकों ने आदिवासी के लिए विविध तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। फिर भी आदिवासी शब्द ही इसमें सर्वमान्य रहा है। 'आदि' शब्द का अर्थ है 'आरंभ' और 'वासी' शब्द का अर्थ है रहने वाला 'निवासी'। आदिवासी शब्द का तात्विक अर्थ है किसी क्षेत्र के मूल निवासी जो आदिकाल से किसी स्थान विशेष में रहते चले आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति में 'आदिवासी' शब्द का प्रयोग विशिष्ट पर्यावरण में रहने वाले, विशिष्ट बोली-भाषा बोलने वाले, विशिष्ट जीवन पद्धति तथा परम्पराओं से सजे और सदियों जंगलों-पहाड़ों में जीवन-यापन करते हुए अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संभालकर रहने वाले.... आदि व्यापक मात्रा में लिया जाता है।

आदिवासी समाज जंगलों में विकसित हुआ है। आदिवासी समाज की सभ्यता से हमारे देश को एक ऐसी जीवन शक्ति मिली है जिसकी बदौलत हम हजारों वर्षों से जीवित है। यह जीवन शक्ति उसकी आत्मा की शक्ति है। इस शक्ति को गंवाकर भारत एक सूत्र में नहीं रह सकता। आदिवासी समाज की जीवन शैली में ही हमारी पुरखों की संस्कृति जीवित है। आदिवासी समाज आज की आधुनिक दुनिया की चमक-दमक से कोसों दूर जंगलों, पहाड़ों तथा नदियों की तलहटियों में अपना जीवन-यापन कर रहा है। आदिवासी समाज के हाशिए के बारे में डॉ. टी. आर. देविगा कहती है कि, "आदिवासी विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक समूह है। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के विकसित व अविकसित देशों को उन्होंने ही जनतंत्र सिखाया है। परंतु खेद का विषय यह है कि यह समुदाय सभ्य समाज से बाहर है। देश के इतिहास में तथा असहयोग आंदोलन में उनके सहयोग को पूर्णतया विलुप्त करने का प्रयास किया है।"१

आदिवासी समाज विकसित प्रादेशिक और सांस्कृतिक जनजीवन दृष्टि और से अलग जीवन-यापन करने वाला समाज है। विशिष्ट प्रदेश में आदिवासी निवास करते हैं। यह भूप्रदेश अन्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। आदिवासी लोग दुर्गम प्रदेश में वास्तव्य करते हैं आदिवासी इन प्रदेशों में रहते, वह जंगल से सटा होता है। विदर्भ के गडचिरोली जिले में-सिरोंजा, अहेरी, भामरागड परिक्षेत्र में माडिया (गोंड) में आदिवासी रहते हैं। अमरावती जिले के मेलझघाट परिक्षेत्र में कोरकू आदिवासी रहते हैं। कातकरी, कोलाम, कोरकू गोण्ड, दुबला, पाडवी, परधान, पावरा, ठाकुर, भिल्य, महादेवी कोली, माडिया, वारली, गोवरी जैसी जाति-प्रजातियों में आदिवासी समाज विभाजित है। यह समाज अन्जान अंधविश्वास, निरक्षरता, दरिद्रता, बेकारी, अस्वच्छता और शोषण की चक्की में पिस गया है। आदिवासी समाज अनेक अनिष्ट प्रथा और परंपराओं में अटका है।

आदिवासी समाज में शिक्षा का अनुपात अत्यल्प है। इस समाज का आज भी जादू-टोने पर गहरा विश्वास है। इस समाज के सभी व्यवहार जाति पंचायत द्वारा नियंत्रित होने से आदिवासियों में 'जाति पंचायत' का दबाव पाया जाता है। आदिवासी अपने आप को 'भूमिपुत्र' मानते हैं फिर भी आधे से ज्यादा समाज भूमिहीन है। उनकी खेती भी विकसित नहीं है। कुछ चुनिंदा आदिवासी 'विकसित खेती' करते हैं लेकिन आधुनिक खेती व्यापार नीति से बेखबर हैं। इसके कारण उन्हें खेती से उचित लाभ नहीं मिलता। परिणामस्वरूप आदिवासी समाज खेती तथा अन्य कामों के लिए ऋण लेता है लेकिन खेती में उचित लाभन मिलने के कारण जिन्दगी भर ऋण के बोज तले दबा रहता है। आदिवासी समाज की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में डॉ. रवींद्र कुमार यादव कहते हैं कि, "आजाद भारत का यथार्थ आदिवासी इलाकों के अधिग्रहण पुंजीवादी विकास के बीच प्रतिरोधी संघर्षरत उजड़ते-बसते आदिवासी समाज की गाथा से भरा पडा है।"२

आदिवासियों के अज्ञानतथा गरीबी का लाभ उठाकर बाहरी गैर आदिवासी लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। ज़मींदार, छोटे व्यापारी, जंगल के ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। सरकार द्वारा वन संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया है। इसके चलते सरकार द्वारा भी आदिवासियों की वन संपदा के पारंपरिक अधिकार पर आपत्ति आई है। जंगल काटने पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदिवासियों को उद्योग व्यापार का उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता हैं परिणामता उसमें आत्म विश्वास की कमी पाई जाती हैं। वह शहर में अगर मजदूर बनता है तो उसे 'वनमानुष' के रूप में देखा जाता है। इससे नगरी जीवन में उसका दमघुट जाता है।

हर आदिवासी जमाती का एक स्वतंत्र नाम होता है। उस नाम से ही उस जाति की पहचान होती है। उनके इस नाम के पीछे जमाती के सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा का एक विशेष इतिहास होता है। शिक्षा के अभाव के कारण उनका इतिहास लिखित रूप में नहीं है। पूरे भारतवर्ष में आदिवासियों में अंतर्विवाह की प्रथाएँ जाति व्यवस्था पर आधारित है। यह लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। यह आदिवासी अपनी जाति के बाहर विवाह करना नकारते हैं। आदिवासी दुर्गम प्रदेशों में वास्तव्य करते हैं। वैसे उन्हें बाह्य जगत से संबंध रखना ठीक नहीं लगता। इस कारण उन तक तंत्रज्ञान पहुँच नहीं पाता। इस कारण आदिवासियों में उच्च तंत्रज्ञान का अभाव है। आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था का आज भी प्रारंभिक स्वरूप ही विद्यमान है। आदिवासियों का पर्यावरण ही रोजी-रोटी का मुख्य साधन है। खेती करना, शिकार करना, फल, फूल इकट्ठा करना आदि प्रकार से अपनी उपजीविका चलाता।

आदिवासी समाज बारे में डॉ. टी. आर. देविगा कहती है कि, “हमारे भारत देश के संविधान में भी आदिवासी समुदायों के लिए कई योजनाएँ बनाई गयी हैं। उनकी आदिम कला को तो हमारे विकसित समाज ने सराहा परंतु दुर्भाग्यवश उनकी सभ्यता और संस्कृति को तथा उनके मूलभूत अधिकारों को समझने का प्रयास नहीं किया।”³ परिणामस्वरूप सर्वाधिक प्रावधानों के बावजूद इस समुदाय की उन्नति का सपना साकार नहीं हो सका। दर-बदर विस्थापित होने के बावजूद इस समुदाय ने संस्कृति सभ्यता भाषा को कभी त्याग नहीं दिया। लाभ की प्रवृत्ति से दूर रहकर आदिवासी समाज ने सदियों से जंगलों में कंदमूल खाकर तथा झरनों का पानी पीकर जीवन-यापन किया। और अपनी भाषा, साहित्य और जीवन शैली को अबाधित रखा। आदिवासी समाजभिमुख साहित्य में सामाजिक वेदना, पीड़ा, आक्रोश का भाव तीव्रता से दिखाई देता है।

जंगल में जीवन-यापन करते हुए भी आदिवासी समाज ने हमारी गौरवशाली भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को अनवरत जारी रखा। जन भाषा में होने की वजह से आदिवासी साहित्य आदिवासी समाज की तरह ही उपेक्षा का शिकार हुआ। आज भी सैकड़ों देशज भाषाओं में आदिवासी साहित्य रचा जा रहा है। हिंदी भाषा में आदिवासियों पर जो भी उपन्यास लिखे गए हैं, वह खाली रिसर्च करने वाले छात्र उनको जानते हैं। उनको कोई और पढ़ता नहीं है। आदिवासियों पर लिखे हुए उपन्यास को हिंदी का साहित्यिक समाज बहुत कम पढ़ता है। आदिवासी समाज जीवन चित्रण करने के लिए पहले हमें आदिवासियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है।

भारत का संविधान कहता है कि आदिवासी इस देश के एक विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय है। उनकी अपनी विशिष्टता है। उसका कोई धर्म नहीं है। वे हिंदुस्तान का एक विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय है। आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि शिक्षित आदिवासी लोगों की अपने ही आदिवासी समाज और संस्कृति के प्रति हीन भावना। पढ़े-लिखे आदिवासी लोग जो कॉलेजों से पढ़कर निकलते हैं वे अपनी बोली-भाषा नहीं बोलते हैं। वे टूटी-फूटी गलत-सलत

अन्य स्थानिय भाषा बोलते हैं मगर आदिवासी भाषा को तो भूलकर भी नहीं बोलते हैं। अतः हाशिए पर रहे आदिवासी समाज को अन्य समाज की तरह मुख्य धारा में लाने के लिए आदिवासी समाज के ही पढ़े-लिखे युवकों को आगे आना होगा। आदिवासी समाज त्मसम्मान आंदोलन व्यापक रूप में चलाना होगा। आदिवासी समाज के संदर्भ में डॉ. रवींद्र कुमार यादव कहते हैं कि, आदिवासी समुदाय अनेक संघर्ष के प्रमाण मिथकों से लेकर आर्य-अनार्य युद्ध तक फैले हुए हैं। यहा से लेकर आज तक वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं।”^४

संविधान में आदिवासी लोगों को नई स्थिति में अपने विवेक के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले और आदिवासी समाज पर कोई भी बाह्य व्यवस्था जोर-जबरदस्ती ना करें। वास्तव में तो आदिवासीयों के संदर्भ में सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। आदिवासियों की एक अलग दुनिया होती है। आदिवासी समाज शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करता है। यज्ञ में भी वह विश्वास करता है। उनके सारे अनुष्ठान वृक्ष, जल, वायु पृथ्वी को साक्षी मानकर ही संपन्न होते हैं। उनकी दुनिया में पेड़, पीधे, नदियाँ, नाले, झरने, पर्वत, पहाड़, वन और अन्य वनजीव उनके सच्चे साथी होते हैं। सूरज कीपहली किरणों के संग उठना, शिकार करना, कन्दमूल खाना, भेड़-बकरी चराना, कडी मेहनत करना भांग पीकर नाचना, गाना-बजाना उनकी अनिवार्यता है।

आदिवासियों के लिए वन ही जीवन सर्वस्व है। वन में ही उठना-बैठना, वन में ही खाना-पीना, वन में ही गाय, बकरी चराना, वन से कंद-मूल, जड़ी-बूटी, लकड़ी काठी लेना, वन में ही किसी पेड़ के छाँव तले सो जाना, बीड़ी-पत्ता तोड़ना सब कुछ वन ही से तो होता है। आदिवासी गाँव या बस्ती को छोड़कर जीवन निर्वाह के लिए दूरस्थ घने जंगलों के बीच रहा करते हैं। शिकार कर अपना जीवन गुजारा करना या फिर लकड़ी, वनौषधियाँ शहद आदि इकट्ठा कर ग्रामों, शहरों में बेचना इनका व्यवसाय होता है। और अब ऐसी स्थिति में गैर आदिवासी समाज के हस्तक्षेप के कारण जैसे-जैसे वन कटते गये, वैसे-वैसे आदिवासियों की हालात बिगड़ते गए। आदिवासी समाज के प्रति सरकारी नीति संबंधी डॉ. गंगा सहाय मीना कहती हैं कि, “आदिवासियों के मध्य फैल रही जागृति का मतलब सिर्फ उनकी आंतरिक समस्याओं प्रति जागरूकता तक सीमित न होकर राज के शोषण के खिलाफ चेतना फैलाने तक है तो उसके दमन की नीति अपना ली।”^५

जल, जंगल, जमीन से आदिवासी समाज का एक अलग नाता होता है। जंगली फूल की तरह इनका विकास होता है। सहज भावाभिव्यक्ति इनकी पहचान है। प्राकृतिक विकास ही उनका जीवन मूल्य है, प्रकृति की गोद में वे जीविकोपार्जन करते हैं। प्रकृति और संस्कृति का पारस्परिक संतुलन, सामाजिक समानता, आर्थिक सहभागिता, सर्वसंमति मूलक जनतंत्र, धार्मिकता, सामूहिक कलात्मक, अभिव्यक्ति आदिवासी समाज की पहचान होती हैं। हवा की तरह ही जल, जंगल और जमीन इनकी दृष्टि में व्यक्तिगत संपत्ति न होकर सामुदायिक संपत्ति है।

आदिवासी समाज में सामान्यतः कई प्रथा-परम्पराएँ प्रचलित हैं। बलि प्रथा, जमसेना प्रथा, तम्बाकू बाटना, शरीर गोदना, भगेला रखना, सूतक मनाना, मेहर प्रथा, दूध-लौटाना, स्मारक बनाना, श्राद्ध करना, ताबीज बाँधना आदि कई प्रथाएँ रहती हैं। वधूमूल्य प्रथा में इस प्रथा के पीछे दूध का कर्ज उतारना, वधू के लिए माता-पिता ने जो खर्च किया उसे अदा करने का भाव होता है। भूत-प्रेत, मृतात्मा, देवी-देवता को प्रसन्न कराने के लिए मुर्गी, बकरी, भैंसा या नर की बलि देने की प्रथा है। अर्थात् आदिवासी समाज जन रूढ़ि- प्रथाओं का विरोध न करते हुए उनको मान्यता देता है और

अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करता है। हमारी भारतीय परंपरा में आदिवासी प्रारंभिक कृषक थे, बहुत लंबे समय तक ये जंगलों और पहाड़ों के पिछवाड़े रहकर त्रासदीमय जीवन-यापन करते रहे। कृषि उनके आर्थिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी और है।

निष्कर्ष

आज के आधुनिक समय में भी आदिवासी समाज एक हाशिए का समाज हैं जिस समाज ने अंग्रेजों के शासन काल से कई अत्याचारों को सहा हैं। आदिकाल से ही अपने जीवन-यापण के लिए संघर्ष करने वाला आदिवासी आज भी वनों पर के आक्रमण, जंगल कटाई, ठेकेदारों के अत्याचार, सरकारी विकास योजना का भूलभुलैया, औद्योगीकरण, मिल मालिकों का प्रतिरोध आदि न जाने कितने संघर्षों से जूझ रहा आदिवासी आज भी दिखाई देता है। आदिवासी समाज का आदिवासी स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र, जंगल निवासी, अंधश्रद्धालु, आज्ञानी, सीमित अपेक्षा रखने वाला आदिपुत्र है। लेकिन पाश्चिमात्यीकरण, आधुनिकीकरण, पेड़ कटाई, प्रदूषण, भूस्खलन आदि समस्याओं से आज का आदिवासी समाज पीड़ित हैं।

भौतिकवादी और उपभोक्तावादी आज की आधुनिक समाज संस्कृति इसे गलत रंग दे रही है। आदिवासी समाज जमीन और जंगल पर किसी का अधिकार नहीं चाहता। आदिवासी जनजीवन से जुड़ा साहित्य आदिवासी साहित्य माना है। आदिवासी का अर्थ वन, जंगल में रहने वाला, नगरों से दूर, अप्रगत ऐसी जनजाति आदिवासी मानी है। आदिवासी समाज अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति का रक्षक हैं। आदिवासी देशभक्त, भारत माँ की संतान हैं। तीर कमान के सहारे अंग्रेजों से लोहा लेने वाला पहला क्रांतिकारी पुरुष आदिवासी ही है। लेकिन फिर भी अपनी भारत माता के लिए इतना सबकुछ करनेवाला आदिवासी समाज आज भी हाशिए पर ही दिखाई देता है।

संदर्भ सूची

1. डॉ. टी. आर. देविगा – उपन्यास और आदिवासी जनजीवन, विकास प्रकाशन, कानपुर, पृ. 160
2. डॉ. रवींद्र कुमार यादव – आदिवासी स्वर और संजीव के उपन्यास, शुभम प्रकाशन, कानपुर, पृ. 03
3. डॉ. टी. आर. देविगा – उपन्यास और आदिवासी जनजीवन, विकास प्रकाशन, कानपुर, पृ. 175
4. डॉ. रवींद्र कुमार यादव – आदिवासी स्वर और संजीव के उपन्यास, शुभम प्रकाशन, कानपुर, पृ. 58
5. डॉ. गंगा सहाय मीना – आदिवासी और हिंदी उपन्यास, अनार्य प्रकाशन, कानपुर, पृ. 02